

TÍTULO: GERENCIAMENTO CORPORATIVO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

DOI: 10.5281/zenodo.17839407

AUTORES: GISLENE HOLANDA DE FREITAS, WALLINGSON MICHAEL GONÇALVES PEREIRA, TÁRSIA VITÓRIA DE ARAÚJO JOAQUIM GADELHA, FERNANDA GADELHA SEVERINO, ANA LUIZA ALMEIDA DE LIMA, VIRGINIA ANGÉLICA SILVEIRA REIS, JAMILLE SOARES MOREIRA ALVES

INTRODUÇÃO: A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (EPS) CONSTITUI-SE COMO UMA ESTRATÉGIA FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DOS PROFISSIONAIS E A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÕES COMPLEXAS, COMO AS QUE ATUAM NA GESTÃO HOSPITALAR, O GERENCIAMENTO CORPORATIVO DAS AÇÕES DE EPS TORNA-SE ESSENCIAL PARA ALINHAR AS PRÁTICAS EDUCATIVAS ÀS DIRETRIZES INSTITUCIONAIS, ÀS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. **OBJETIVO:** DESCREVER OS INDICADORES GERENCIAIS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DE UNIDADES GERENCIADAS PELO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH). **MÉTODOS:** ESTUDO DESCRITIVO TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE TREINAMENTOS, DIVIDIDOS EM QUATRO CATEGORIAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS: ESTRATÉGICOS, REGULAMENTADOS, PRIORITÁRIOS E DE INTEGRAÇÃO. **RESULTADOS:** O PROCESSO DE ELABORAÇÃO OCORREU NO ANO DE 2024 EM QUATRO ETAPAS COLABORATIVAS: (1) MAPEAMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES, COM BASE NOS MAPAS ESTRATÉGICOS E NAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (PNEPS); (2) CONSTRUÇÃO INICIAL DOS INDICADORES COM PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES; (3) PADRONIZAÇÃO PARA PERMITIR COMPARAÇÕES ENTRE UNIDADES, RESPEITANDO SUAS ESPECIFICIDADES; E (4) VALIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DA EPS. FORAM DEFINIDOS TRÊS TIPOS DE INDICADORES: DE RESULTADO (COMO TAXA DE ADESÃO AOS TREINAMENTOS), DE PROCESSO (COMO AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM) E DE CONTROLE (COMO AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E TAXA DE TREINAMENTOS POR MODALIDADE). UM DOS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS FOI A PADRONIZAÇÃO DOS DADOS, VISTO QUE, EMBORA SEMELHANTES, AS FORMAS DE COLETA E CÁLCULO VARIAVAM ENTRE AS UNIDADES, DIFICULTANDO ANÁLISES INSTITUCIONAIS. **CONCLUSÃO:** A DEFINIÇÃO DESSES INDICADORES PERMITIU A IDENTIFICAÇÃO DE DIMENSÕES PRIORITÁRIAS E O DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS EFICAZES DE MONITORAMENTO, FORTALECENDO A GESTÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS. A INICIATIVA CONTRIBUI PARA UMA GESTÃO MAIS EFICIENTE DA EPS, PROMOVENDO A MELHORIA CONTÍNUA E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO ISGH.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, INDICADORES GERENCIAIS, GESTÃO EM SAÚDE, MONITORAMENTO, QUALIDADE.

APOIO FINANCEIRO: INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR